

QADIMGI TURKCHA BITIGTOSHLAR VA “BOBURNOMA”DAGI MUSHTARAK HARBIY ISTILOHLAR

Dustmurodov Ma’rufjon Mansur o‘g‘li

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895392>

Annotatsiya. Turkiylar tarixi qanchalik qadimiy bo‘lsa, ularning harbiy ishdagi mahorati va jasorati ham shu qadar tarixiydir. Bu qadar tarixiylikka ega bo‘lgan harbiy ish yuzliklar davomida turkiylar tomonidan rivojlantirilib borilgan. Turkiylar tarixining shonli bosqichi bo‘lmish Turk xoqonligi davridagi harbiy tizim ayniqsa Temuriylar, xususan, Boburiylar davrida yaxshi taraqqiy topgan. Bu qadimgi turkcha bitigtoshlarda qo‘llanilgan harbiy istilohlarning “Boburnoma”da faol tilga olinishida ko‘zga tashlanadi. Zero, bir qancha turkiy davlat uyushmalaridagi mavjud harbiy terminlarning ildizi xoqonliklar davriga borib taqaladi.

Kalit so‘zlar: harbiy tarix, O‘rxun-Yenisey bitigtoshlari, “Boburnoma”, harbiy terminologiya, harbiy tizim.

Abstract. The history of the Turks is as old as their military skills and courage. Military work with such history has been developed by the Turks for hundreds of years. The military system during the period of the Turkic khaganate, which is the glorious stage of the history of the Turks, was particularly well developed during the period of the Timurids, especially the Baburis. This is evident in the active mention of the military revolutions used in ancient Turkic inscriptions in “Baburnoma”. After all, the roots of the existing military terms in several Turkic state associations go back to the Khaganate period.

Keywords: military history, Orkhun-Yenisei inscriptions, “Baburnoma”, military terminology, military system.

“Boburnoma”da O‘rxun-Yenisey bitigtoshlaridagi harbiy terminlar bilan mushtarak qaravul, qaroqchi, yayoq/yayov, til, ilyor, chapyunchi, otliq/otliq, ordu kabi istilohlar tilga olinadi. Asarda qadimiy “kuzatuv, razvedka kuchlari” anglamidagi qara- fe‘lidan -vul mo‘g‘ulcha qo‘shimchasi orqali yasalgan qaravul istilohi faol uchraydi. “Naqora vaqtida qarovuldin xabar keldikim, g‘anim kishisi qochib ketibtur”. Ushbu so‘zning asosi bo‘lgan qara-dan yasalgan va harbiy istehkom tushunchasiga aloqador terminlardan qarayu(n) qadimgi turk bitigtoshlari, xususan, Bilga xoqon va To‘nyuquq yodgorliklarida aks etgan: “Sälänä qodî yorîpan qarayu(n) qislata äbin barqîn anta buzdum – Selenga (daryosiga) quyi tushib, postni bostirib, uy-joyini buzdim” (BX, 37). Ushbu satrdagi qarayu(n) istilohi “dushman hujumidan ogohlantiruvchi harbiy istehkom; soqchixonona” ma‘nolarida kelmoqda. Aytish lozimki, Temuriylar tomonidan Xitoyga elchi qilib yuborilgan G‘iyosiddin Naqqoshning safarnomasida qarayu(n) haqida dushman hujum qilganda chegara harbiy qismlarining o‘zaro tutunli olov bilan bir-biriga xabar berishiga xizmat qiluvchi baland mudofaa inshooti mazmunida ma‘lumot berilgan. Ushbu qaydlardagi ma‘no va vazifa bitigtoshlardagi qarayu(n) istilohi anglatgan ma‘no va vazifa bilan deyarli bir xildir. Yana bir e‘tiborli jihat, To‘nyuquq bitigida “qorovul, qo‘riqchi” ma‘nolaridagi qarayu termini ham qo‘llanilganki, bu so‘z “Boburnoma”dagi qaravul istilohlari bilan bevosita ayni ma‘nodadir. “Yälma, qarayu ädgüti urÿil, basitmä! – tämiš – Yelma, yaxshilab qorovul qo‘y, (dushmanga) bostirib qo‘yma! – depti” (To‘n, 34). Mahmud Koshg‘ariy “Devonu lug‘otit-turk”da qarayu(y) haqida shunday yozadi; “qarg‘uy – tog‘ cho‘qqisiga yoki baland yerlarga minoraga o‘xshatib yasab qo‘yiladigan joy. U yerda o‘t yoqilishi bilan dushmandan xabar beriladi va odamlar o‘zlarini ham, mollarini ham qutqarishga harakat qiladilar” (DLT, III, 260). Bu o‘rinda bitigtoshlardagi

qaryu istilohini *qaravul* – “qorovul, qo‘riqchi”, *qarayunni* “qo‘riqchi minorasi” sifatida tushunish to‘g‘ri bo‘ladi.

Hozirgi o‘zbek tilida ushbu so‘zlarning o‘zagidan hosilalangan *qaroqchi* – “yo‘lto‘sar”, *qarog‘* – “qorachiq” va aynan *qorovul* leksemalari mavjud. Qolaversa, o‘zbek tilida faol qo‘llaniladigan *qo‘rg‘on* leksemasining kelib chiqishi ham *qaryu* bilan bog‘liq. O‘zbekistonning ko‘pgina toponimlarida saqlanib qolgan ushbu so‘z O‘TILda “1. o‘rta asrlarda qalin va mudofaa devori bilan o‘rab qurilgan, asosan, bir darvozali shahar-qal‘a”; “2. qal‘a, shahar, qo‘rg‘on va shu kabilarni mudofaa qilish uchun qurilgan mustahkam devor” ma‘nolarida izohlangan (O‘TIL, V, 416-417). Aytib o‘tish kerakki, ushbu istilohlarning etimologiyasi xususida *qur-* fe‘lidan qadimgi turkchada harakat fe‘lidan ot yasovchi *-yan (-yun)* qo‘shimchasi (ДТС, 692) orqali yasalgan degan fikr ham bildirilgan, ya‘ni “qurilgan inshoot” ma‘nosida. Bizningcha, ushbu istiloh qadimgi turkiy tilda ham faol bo‘lgan “ko‘rmoq” ma‘nosidagi *qara-* fe‘lidan qadimgi turkchada narsa, o‘rin-joy oti yasovchi *-yu* qo‘shimchasi (ДТС, 693) orqali yasalgan, ya‘ni “qarash, kuzatuv joyi” ma‘nosida.

Ko‘pincha “Boburnama”da ma‘lum miqdordagi askarlarning piyoda kelishini tasvirlashda ishlatiladigan *yayoq/yayov* istilohi tilga olinadi. “*Tanbal hanuz o‘ziga kelturmay, Axxi bila Kamon oralig‘ida otliq-yayov cheriki bila xonlar bila ro‘baro‘ bo‘lub, o‘zini shox va xandaq bila berkitib olturub edi*”. Asarda *yayoq* va *yayov* terminlari teng qo‘llaniladi, lekin miqdor jihatdan *yayoq* varianti faolroq. Aytish kerakki, ushbu so‘z asl turkchadir. Qadimgi turkiy tilda asosan *sü* (“qo‘shin, askar”) bilan sintagmatik munosabatga kirishib, “piyoda qo‘shin yoki askar” ma‘nosini anglatadigan *yaday sü* birikmasini hosil qilgan *yaday* so‘zi “Boburnoma”da keltirilgan *yayoq/yayov*ning ilk ko‘rinishidir. Ushbu istiloh quyidagi bitiglarda ko‘zga tashlanadi: “*yaday süsin äkinti kun ... Yayov lashkarini ikkinchi kun ...*” (BX, 1); “*bir ülügi yadag ärti – bir qismi piyoda edi*” (To‘n, 4).

Qadimgi turkcha *yaday*ning *yayoq/yayov* shaklida o‘zgarishini quyidagicha asoslash mumkin. *käd- > käd- > käy-* kabi ko‘pgina turkiy so‘zlarning tarkibida eski turkiy til davriga kelib *d > δ > y* yoki *d > y* o‘zgaruvi uchrashi ma‘lum. *bod > boy; adaq > adaq > ayay; adrül- > ayrül-* kabi. Bu jarayonni *yaday* so‘zi ham boshdan kechirgan. *yaday > yaday > yayay > yayov*. “Qutadg‘u bilig‘da *yaday, yadayliiy* istilohlari qayd etilgan. *yadayliiy* aynan “piyoda askar yoki qo‘shin” ma‘nosini anglatgan: “*Yorip tägmägü yärkä barma yaday*” (QBH, 109₃₆). “Qisasi Rabg‘uziy” matnida uch o‘rinda *yaday*, uch o‘rinda *yayay* shakli ishlatilgan: “*yadayin tokuşup tälimni tamuğa itdi – piyodasi bilan urushib, ko‘pini jahnnamga jo‘natdi*” (QR, 246, 20); “*yätmiş miñ yayay Musani qavdilar – yetmish ming piyoda askar Musoni quvdilar*” (QR, 115, 8). Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida *yaday* leksemi ayni shaklda – “yayov” ma‘nosida qayd etilgan (DLT, III, 35). Leksema boshqirdchada ham *yäyäv* shaklida ishlatiladi. Ushbu so‘z hozirgi o‘zbek tilida *yayov, yaydoq, yaydov*, shuningdek, badiiy nutqda *yaydog‘* shakllarida saqlangan. 1. *yaydog‘* – egar-jabduqsiz, yalang‘och (ot); 2. ko‘chma ma‘noda: yap-yalang‘och; hech narsasi yo‘q (O‘TIL, V, 100). So‘zlar oxiridagi tovush o‘zgarishlarini o‘zbek tilida kuzatiladigan *g‘ ~ v /w ~ q (tog‘ – tow – toq* kabi) tovush o‘zgarishi bilan izohlash mumkin. Boburnoma”ga ko‘ra piyoda askarlarning soni otliqlarga nisbatan bir necha marta kam bo‘lgan va ular asosan qal‘a, qo‘rg‘on, hisor yoxud dushmanning mudofaa istehkomlarini qo‘lga kiritish, tog‘li hududlarda jangovar harakatlar olib borishga jalb etilgan.

“Ma‘lumot to‘plash maqsadida dushmandan olingan asir” ma‘nosidagi *til* istilohi Bobur Mirzo harbiy-idora tizimida ham faol qo‘llanilgan. Chunonchi, “Boburnoma”dagi *til tuta yibormoq* iborasi “ayg‘oqchilikka yubormoq” ma‘nosida qo‘llangan. “... *til tuta borg‘onlardin Haydarquli xabar kelturdikim, Dovudxon Haytimxonni besh-olti ming kishi bila Miyoni duobsari*

kechurubtur”. Mazkur istiloh ko‘k turk yozuvlaridan To‘nyuquq bitigida ham aynan “ma‘lumot yig‘ish uchun olingan asir” ma‘nosida uchraydi: “*kälmäz ärsär, tiliy sabiy ali olur tädi* – kelmas bo‘lsa, til tutib ma‘lumot olib tur, dedi” (To‘n, 32); “*tiliy kältürdi sabi* – til tutib keltirdi, so‘zi” (To‘n, 36). Aytish kerakki, yuqoridagi o‘rinlarda *til* so‘zining ma‘no ko‘chish hodisasiga uchragani yaqqol namoyon bo‘lgan. A.Donuk hamda A.Gul ham *til* so‘zini barcha harbiy mavzudagi matnlar uchun “urushda dushman tomonidagi yangiliklar uchun ushlab turilgan odam, asir va josus” sifatida izohlaydi. Ushbu so‘zning harbiy termin sifatidagi ma‘no hamda vazifasi XI asr matnlarida xususan, hozirgi o‘zbek harbiy terminologiyasida ham o‘z aksini topgan. Jumladan, DLTda *til* istilohi *josus* sifatida izohlanadi: “*ya‘yidan til tutti* – dushman josusini tutib oldi” (DLT, III, 148). “Qutadg‘u bilig” muallifi jangovar harakatlar boshlanishidan oldin g‘anim tomonidan asir olishning ahamiyatini alohida ta‘kidlaydi: “*til alyu käräk, bu tildin ya‘yi qilqi bilgı käräk* – til tutmoq kerak, bu til (asir) orqali dushman harakatlaridan xabardor bo‘lmoq kerak” (DTK, 559). Ushbu istilohning “Boburnoma”da faol tilga olinishi Bobur Mirzo muhim janglar oldidan (masalan, Panipat jangida ham) dushman haqida ma‘lumot to‘plashga va buning uchun hatto jangga kirishga shoshilmay, raqibni jiddiy o‘rganishni odat qilganligini ko‘rsatadi. Qolaversa, uning qo‘shinida eng qadimgi turklar ham borligi, qo‘llanilgan usullar, hatto ularning nomigacha saqlanib qolganligi ham oydinlashadi.

Asarda *ilyor* istilohi ham tilga olinganki, u polisemik jihatdan uch ma‘noda uchraydi:

1. qo‘shinning yetakchi, ilg‘or qismi – avangard: “*Bizning borg‘on ilg‘or turkdin ikki yuz ellik-uch yuzga yovushur edi*”. Shuningdek, bu parchadan ko‘rish mumkinki, Boburiylar qo‘shinida ilg‘or qism asosan turklardan tuzilgan.

2. qo‘shinning mazkur qismi sarkardasi; “... *bu munosabattin Muhammadiy o‘rnig‘a Sanbaig‘a ilg‘or Hindubekni va Katta bekni ... duob orasidag‘i tarkashbandlari bila ilg‘or yiborildi*”.

3. shaxs otlaridan oldin kelib, mazkur qismda jang qiluvchi askar: “*Turdibek boshliq ilg‘or yigitlariga farmon bo‘ldikim, Olamxon, chun yerlik kishidur, bu nav‘ qulluq va xizmatkorliqni o‘ziga oladur*”. Ushbu so‘z etimologik jihatdan qadimgi turkiy tilda “old” ma‘nosini anglatgan *il* so‘ziga aloqador. *il* so‘zining *il* shaklidan *-ya* qo‘shimchasi bilan yasalgan – “oldinga bor”. Keyinchalik *-r* qo‘shimchasi qo‘shilib, fe‘lning sifatdosh shakli hosil qilingan – “oldinda boruvchi”. Hozirgi kunda bu so‘z sifatga aylangan. Ushbu so‘zning asosi birinchi marta O‘rxun-Yenisey bitigtoshlarida aynan harbiy ma‘noda uchraydi. Cherig yurishga otlanganda uning oldida harakat qiluvchi qism bitigtoshlar tilida *ilki sü* istilohi bilan ifodalangan. *ilki sü* (*ilki* – old, yetakchi; *sü* – qo‘shin, askar) termin-birikmasi Bilga xoqon bitigida ko‘zga tashlanadi: “*O‘yuz tapa sülädim, ilki sü tašiqmıš ärti, äkin sü äbdä ärti. Üç o‘yuz süsi basa kälti* – O‘g‘uz tomonga lashkar tortdim, birinchi lashkar yo‘lga chiqqan edi, ikkinchi lashkar uyda edi, uch og‘uz lashkarib bosib keldi” (BX, 32). Qadimgi turkiy tilda “old” ma‘nosini anglatgan *il* otidan *-i* qo‘shimchasi bilan “oldga tomon harakatlanmoq” ma‘nosini anglatuvchi *ili-* fe‘li yasalgan va unga *-k* qo‘shib ilik so‘zi yasalgan (ЭСТЯ, I, 350), keyinroq ikkinchi bo‘g‘indagi tor unli talaffuz qilinmay qo‘ygan (DLT, I, 78). Dyorferga ko‘ra bu so‘z turkchadan fors, afg‘on va urdu tillariga ham o‘tgan. Ko‘rish mumkinki, Turk xoqonligi harbiy terminologiyasidagi so‘z o‘z ma‘novazifasidan uzoqlashmagan holda Boburiylar harbiy idora tizimida ham faol qo‘llanishda bo‘lgan. Shuningdek, turkiy sulolalarda qo‘shinning ilg‘or qismi uchun *yizäk* istilohi ham qo‘llanilgan.

“Boburnoma”da *çapyunçī* unvoi ham uchraydiki, u qism yoki bo‘linmalarga maxsus xabar bilan yoki hokimiyatga itoat etmagan, soliq to‘lashdan bosh tortgan hududlarning qarshiligini sindirish uchun yuboriladigan harbiy lavozim bo‘lgan. “... *chopqunchi afg‘ondin va hazordin*

kelib, bularni qabarlar”. “*O‘zumizdin ilgarrak O‘zgand navohisini chopqali chopqunchi oyirduk*”. Qadimgi turkcha “yugur-“ ma’nosidagi *čap-* fe’lidan yasalgan istiloh O‘rxun-Yenisey bitigtoshlaridan mavjud bo‘lib, quyidagicha shaklda uchraydi: “*Bilgäsi čabisi bänäk ärtim* – Allomasi, chovushi men o‘zim edim” (To‘n, 7). “... *Küli čör anča bilgäsi čabisi ärti* – Kuli Cho‘r allomasi, chovushi edi” (KCh, 18). Shuningdek, Kari Cho‘r Tegin bitigida *tägin* so‘zi bilan birga tilga olingan: “*čabiš tägin oyli qan tutuy atisi* – Chovush Tegin o‘g‘li xon tutuqning nomi” (KChT, 3-6). *čabiš* qadimgi turk qo‘shinida vazifador shaxs, boshliqlardan birini ifodalagan. P.Pelliot xitoy tilida yozilgan matnlarda *čavuš* so‘ziga o‘xshash ba’zi nomlar topilganini qayd etib, VIII asrda turklar tomonidan elchi sifatida yuborilgan shaxsning xitoy manbalarida *cho-pi-še* unvoniga egaligi va bu *chovush*ning eng qadimgi shakli ekanligini ta’kidlaydi. “*čabiš* istilohi vaqt o‘tishi bilan *čabiš* > *čaviš* > *čavuš*ga aylandi”. *čabiš* so‘zi turkcha *čap-* “chopmoq” fe’lidan kelib chiqqan va ushbu fe’l “shoshilinch jo‘namoq, yugurmoq” ma’nolarida izohlanadi.

Binobarin, *čabiš*ning bitiglardagi ma’nosiga e’tibor berilsa, ushbu unvon egasining urush vaqtida markaziy qo‘mondonlik va bo‘linma, harbiy qismlar o‘rtasidagi xabar-pochta vazifasini o‘z zimmasiga olganligi ko‘zga tashlanadi. Buning uchun *čabiš* unga berilgan vazifani, albatta, (otda) yugurib (chopib) bajarishi kerak. Bularni hisobga olsak, *čabiš* istilohining hozirgi o‘zbek tilida ham mavjud bo‘lgan “yugurish” ma’nosini anglatuvchi “chopmoq” (“chopish”) fe’lining o‘zagi *-chop*dan kelib chiqqanligi ayon bo‘ladi. Qolaversa, ushbu unvondorda o‘ta ephillik, zukkolik, hushyorlik kabi sifatlar bo‘lishi talab etiladi. Bitigtoshlardagi To‘nyuquq tilidan aytilgan “*Bilgäsi čabisi bänäk ärtim*” (To‘n, 7) jumlasidagi *čabisi* so‘zini “zakiysi, hushyori, yelib-yuguradigani” ma’nosida tushunish to‘g‘riroq bo‘ladi. Eng e’tiborlisi, bu o‘rinda *čapyuncı* va *čabiš/čävüş* istilohlarining ma’no va vazifasi naqadar yaqinligi ko‘zga tashlanadi. Qolaversa, Xoqonlikda *čabiš*lar (chovush) “odatda harbiy masalalarni hal qilishdan tashqari elchi sifatida ham faoliyat yuritishgan. Binobarin, keyinchalik bir qator turkiy sulolalarda bo‘lgani kabi xoqonlik davrida ham *čabiš* “qo‘mondon, xabarchi” vazifasini bajarib, qo‘shni davlatlarga elchi (harbiy maqsadlarda) yuborilgan shaxslarga nisbatan ham qo‘llanilgan”. Mahmud Koshg‘ariy *čavuš* istilohini “jangda saflarni tuzatuvchi, dam olish vaqtida askarni zulm qilishdan saqlovchi odam” tarzida izohlaydi (DLT, I, 349).

Ko‘rish mumkinki, ushbu istiloh bir necha yuz yilliklar davomida *čabiš/čävüş*, *čapyuncı* va *čopar* shakllarida qo‘llanilgan bo‘lsa-da, muhim vazifalarni ado etuvchi umumiy harbiy-diplomatik vakil ma’nosida birlashadi. Ko‘k turklardan boshlab deyarli barcha Turkiy sulolalarda yuqoridagi vazifalarni o‘z zimmasiga olgan harbiy lavozim egasi sifatida maydonga chiqadi. Ushbu istilohlardan hozirgi davrda faqat *čävüş* turk va ozarbayjon tillarida saqlangan bo‘lib, “serjant” ma’nosida ishlatiladi, *čopar* shakli o‘zbek tilida badiiy-publitsistik uslubda qo‘llaniladi.

Suvoriylar turkiy sulolalar qo‘shini uchun eng asosiy tuzilmalardan bo‘lgani ma’lum, bu holat Boburiylar uchun ham xosdir. Ushbu sulola qo‘shinining bu qismi uchun *suvori(y)* va *otliq/otliy* istilohlari qo‘llanilgan. “... *sardorlik umidida taxminan o‘n ming suvori jam’ qilgan edi*”. Aytish lozimki, asarda *otliq* istilohi ikki ma’noda qo‘llanilgan.

1. *otliq* (ot mingan harbiy): “*Yana bir otliq mening yonimdin Shayx Boyazid qochqon ko‘cha sari qochib boradur, qilich bila cho‘qqusig‘a sonchtim*”;

2. *otliq* (qo‘shin) – suvoriy. “*Viloyotning otliq va yayoq cheriklariga qadag‘an bila tavochilar va muhassillar yiborildi*. Ushbu istiloh Ko‘kturk va Uyg‘ur yozuvlarida “Boburnoma”dagi ayni ma’no va shaklda uchraydi. “*äki ülügi atliy ärti* – ikki ulug‘i otliq edi” (To‘n, 4). Jumladan, Bilga xoqon bitigida *atliy* leksemasi *sü* istilohi bilan birikib, “otliq lashkar”ni anglatgan: “*Tabyač atliy süsi bir tumän artuqi yäti biñ süg ilki kün ölürtüm...* – Tabg‘achning

otliq lashkari(ni) o‘n yetti ming(lik) lashkarini birinchi kun o‘ldirdim” (BX, 1). Ushbu istiloh *at* va *-liy* – (asosdan anglashilgan narsaga egalikni bildiruvchi sifat yasovchi qo‘shimcha)ning qo‘shiluvidan yasalgan. Ma‘lumki, otliq qo‘shinlar Turk xoqonligi armiyasining asosini tashkil etgan. “Xoqonlikdagi sinfiy-sulolaviy tabaqalanish qo‘shin tuzilishiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatgan. Chunonchi, cherigning zarbdor qismini tashkil etgan otliqlar turk zodagonlari va ularning farzandlaridan tuzilgan. Og‘ir qurolli otliq askarlar jangda hal qiluvchi rol o‘ynagan”. Bu davr boshqa turk davlatlarida ham qo‘shinning otliq qismi yoki bo‘linmasi *atliy* istilohi bilan yuritilgan. Shuningdek, Mo‘yun Cho‘r bitigida *atliliy* istilohi ham mavjudki, u ham “otliq (askar yoki qo‘shin); ot ustidagi” ma‘nolarini anglatgan: “*atliliy ... Täñri: tuta bär̄ti* – otliq ... Tangri tutaverdi” (MCh, 14). Eski o‘zbek adabiy tilida sof turkiy istilohga ma‘nodosh forsiycha *suvoriy* o‘zlashmasi kirib keldi. Hozirgi o‘zbek tilida ham *otliq* so‘zi ikki ma‘noda qo‘llaniladi. Birinchisi *otliq* – “suvoriy”, ikkinchisi *otlik* < *ot-li* – “otli, oti bor kishi” (O‘TIL, I, 156). Mahmud Koshg‘ariy istilohni *atliy* shaklida keltiradi: *atliy är* – “otliq odam” (DLT, I, 123; 178).

Ordu istilohi “Boburnoma”da faol tilga olingan: “*ordu girdini tamom shox, xandaq bila ehtimom va ehtiyot qilib mazbut qilduk*”. “*Urush qasdida yengilmas o‘rdu tomon yo‘naldilar. Ushbu parchada ordu istilohi “harbiy istehkom” ma‘nolarida ishlatilgan. Shuningdek, asarda “Bu yurtta ekanda Samarqanddin shahriy va bozoriy ul miqlor chiqib edikim, o‘rdu shahri bo‘lub edi. Harne shahlarda tilasalar, o‘rduda topilur edi*” jumlasini ham mavjudki, bu o‘rinda leksemaning “bozor, savdo-sotiq joyi” ma‘nosida ham ishlatilganini ko‘rish mumkin. *Ordu* bitigtoshlarda ham faol qo‘llangan istilohlardan biridir. Kul Tegin bitigidagi quyidagi gaplarda “harbiy qarorgoh” ma‘nosida kelgan: “*oyuz yayi orduy basdi* – o‘g‘uz dushman o‘rduni bosdi” (KT, 8); “*toquz ärän sänçdi, orduy bär̄mädi* – to‘qqiz erni sanchdi (nobud qildi) o‘rduni bermadi” (To‘n, 9). “Irq bitigi” (“Ta‘birnoma”)dagi parchada ham ushbu istiloh “lashkargoh” ma‘nosida ishlatilgan: “*Qan sükä barmış, yayiy sänçmiş, köçürü konturu kälir, özi süsi ögirü säbinü ordusınaru kälir* – Xon safar (jan)gga otlandi, dushmanni yengdi, o‘ziga xos keldi. O‘zi, qo‘shini sevinib, xursandchilik bilan o‘rdusi – qarorgohiga keldi” (IB, 34).

Tadqiqotlarga ko‘ra, “xun davriga tegishli deb qaraladigan *ordu* terminining Xan sulolasi davri (m.a. II asr) xitoy yilnomalarida uchraydigan *vo-lu-to* bilan aloqadorligi haqidagi qarashlar ilk marta Shiratoriy tomonidan o‘rtaga tashlangan. T.Tekin istilohning xun davridagi ma‘nolarini o‘zining “Xunlarning tili” asarida “chegarada kuzatuvchi soqchi”, “chegara qorovuli”, “xunlarning xitoyliklardan himoyalaniş uchun pistirmaga yotadigan joyi” ma‘nosida beradi”. Bu bilan olim ushbu istilohning ildizini xun tili bilan bog‘lashga harakat qiladi. Shuningdek, boshqa tadqiqotlarga ko‘ra ushbu istiloh “qadimgi turkiy tilda “tepaga harakatlanmoq” ma‘nosini anglatgan *or-* fe‘liga *-(u)t* ortirma qo‘shimchasini qo‘shib hosil qilingan shakldan *-i* qo‘shimchasi bilan yasalgan (ЭСТЯ, I, 432). Keyinchalik ikkinchi bo‘g‘indagi tor unli talaffuz qilinmay qo‘ygan; *t* undoshi *r* undoshining ta‘sirida jaranglisiga, so‘z oxiridagi *u* unlisi *ä* unlisiga almashgan: (*or- – ut - orit-*) + *u - oriti* > *orti* > *ordi* > *ordä*”. “Mazkur so‘z qadimgi turkiy tilda “shahar” ma‘nosini anglatuvchi boshqa so‘zlardan farqli o‘laroq, “poytaxt” mazmunini ham bildirgan”. Hujjatlarda “turk va uyg‘ur xoqonlarining yozlik va qishlik qarorgohlari sifatida bilingan” *ordular* va poytaxt shaharlari A. fon Gaben, K.Segledi, T.Nagrodzka-Maychjik kabi tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan.

Orduning ma‘no kengayishiga uchrab, “qo‘shin, lashkar” ma‘nolaridan tashqari “hukmdor, xon qarorgohi, qal‘a, qo‘shin qarorgohi, lashkargoh, saroy” ma‘nolarini ifodalashi keyingi davrda juda faollashgan. DLTda *ordu* II – “o‘rda, shoh turadigan shahar” (DLT, I, 145), “hukmdor joylashgan yer” ma‘nosida izohlangan. Lug‘atda “shohlar xizmatidagi kishi” ma‘nosida *ordu baši*

so‘zi tilga olingan (DLT, I, 145). Shuningdek, asarda *o‘ziga shahar qurdiridi* ma’nosidagi *ordulandi* (DLT, I, 291) leksemasi va “*Qashqarni Ordukänd deydilar, ya’ni shohlar turuvchi shahar demakdir*” (DLT, I, 145) qaydlari mavjud. Bu yerda *ordu* so‘zining X-XI asrlarda narsa oti emas, oliy hukmdorning harbiy harakatlanishi bilan doimiy bog‘liq bo‘lgan muayyan joyga nisbatan ham ishlatilganini ko‘rish mumkin. Bu davrda (Uyg‘ur, Xoqoniya) *ordu* (*ordo*) leksemasi “qo‘shin” ma’nosidan biroz uzoqlashib, “oliy qo‘mondonning buyruqlar chiqaradigan va qo‘shin ustidan nazorat olib boradigan harbiy qarorgohi” ma’nosida qo‘llanila boshlangan. DLTda *orduning* aniq bir jo‘g‘rofiy hududga ishlatilganligini ham kuzatish mumkin: *ordu* – Balasog‘un yaqinidagi bir shahar; shuning uchun Balasog‘un quz *ordu* ham deyiladi (DLT, I, 145-5). Ushbu toponim Yusuf Xos Hojib tomonidan ham tilga olinadi: *Mu täñi turuylay qut ordu äli* – (Muallif o‘zini nazarda tutmoqda) istiqomat joyi Quz O‘rdu eli, asli nasabidan yuritmish tili” (QBK, 614). Muqaddam davlatning ma’muriy-harbiy markazi bo‘lgan, o‘rdu – qo‘shin joylashgan, oliy hukmdor qarorgohi bo‘lgan shahar (Balasog‘un) keyinchalik biroz bo‘lsa-da bu maqomi (harbiy qarorgoh)dan ayrilgan bo‘lsa ham, lekin nom bu hududga nisbatan qat’iy ishlatiladigan bo‘lgan. “Qutadg‘u bilig”da *ordu* (*uç ordu*) boshqa bir o‘rinda Turkistondagi bir shahar nomining tarkibiy qismi sifatida tilga olinadi. “*Nägü tär äšitgil uç ordu xani* – Uch O‘rdu xoni nima deydi, eshitgin, elga moslab to‘g‘ri so‘z aytgan kishi” (QBN, 219₃). Alisher Navoiy asarlarida istiloh *ordu* tarzida kelgan bo‘lib, “qarorgoh, qo‘shin, askar turadigan joy” ma’nosini anglatadi: *Ittifoqo ul kecha bir g‘arib tund yel estikim, o‘rduning ko‘proq oq uy chodirlarni yiqib, ajab oshub el orasig‘a soldi* (ANATIL, III, 611).

Ayni zamonda asosan, davlatning oliy qo‘mondoni va birinchi rahbari bajaradigan vazifasi nuqtayi nazaridan ayro lavozimlar hisoblansa, qadim va o‘rta asrlarda davlatning oliy hukmdori bo‘lgan xoqon, xon, shoh, imperator (fag‘fur) o‘z xalqining rahnamosi sifatida harbiy qo‘mondonlikni ham o‘z zimmasida ushlagan, to‘g‘rirog‘i bu davr talabi bo‘lgan. Shundan kelib chiqib, yuqorida qayd etilganidek, oliy qo‘mondon va a‘yonlar, eng muhimi, saltanat quvvati bo‘lgan qo‘shin qaror topgan joy *o‘rdu* – qo‘shin joylashgan ma’muriy-harbiy istehkom, poytaxt deyilgan, bu o‘sha hudud tub aholisi tomonidan ham shunday nomlangan. Keyinchalik bu joy ushbu maqomidan ayrilgan bo‘lsa-da, *ordu* – *orda* – *o‘rda* nomi bilan ataladigan bo‘lgan, *Balasog‘un* (DLT, I, 145-5) kabi. Keyingi davrlardan boshlab *o‘rdu* davlatning poytaxti ma’nosida qo‘llanila boshlangan, *O‘rdu baliq* kabi. Lekin ayrim hujjatlarga ko‘ra, keyingi davrlarda *ordu* istilohi anglatgan hududning yanada kichrayib, faqat xon saroyini anglatishi kuzatiladi. XVII asrga tegishli hujjatlarda *o‘rda* saroy ma’nosida qo‘llanilgan: “... *taqi kelib Arslonxonning o‘rdasin va beklarning evlarin chopti*”. Keyingi davrlarda istilohning “askar, qo‘shin” ma’nosida qo‘llanishi, asosan o‘g‘uz tillarida saqlanib qoldi. O‘TILda ushbu termin *o‘rda* va *o‘rdu* shakllarida ilk va o‘rta asrlardagi ma’nolaridan uzoqlashmagan holda izohlangan: *o‘rda* – 1. turkiy va mo‘g‘ul xalqlarida hukmdor, xon qarorgohi, qal‘a (Qo‘qon xoni o‘rdasi); 2. qo‘shin qarorgohi, lashkargoh; *o‘rdu* – qo‘shin, lashkar: *o‘rdugoh* – qo‘shin qo‘nadigan yoki turadigan joy, lager (O‘TIL, V, 163). Bu leksemalar O‘TILda aks etsa-da, jonli so‘zlashuv tilida deyarli muomalada emas. Asosan badiiy-tarixiy asarlarda ishlatiladi. Bu so‘zlarning faol ishlatilishi XIX-XX asrlargacha, xonliklar siyosiy hayotining tugashi bilan yakunlangan.

Boburiylar davrida “shohlarning Dehlidagi saroyi *urdu-i-mu‘alla*, bu yerdagi ishlatiladigan til *zaban-i-urdu* deb atalgan”. Dastlab, “qo‘shin” ma’nosida ishlatilgan ushbu leksema keyinchalik Boburiylar sulolasi davrida Hindistondagi musulmon aholi so‘zlashadigan jonli tilni anglatga boshlagan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, turkiylar tarixining shonli bosqichi bo‘lmish Turk xoqonligi davridagi harbiy tizim ayniqsa Temuriylar, xususan, Boburiylar davrida yaxshi taraqqiy topgan. Bu qadimgi turkcha bitigtoshlarda qo‘llanilgan harbiy istilohlarning “Boburnoma”da faol tilga olinishida ko‘zga tashlanadi. Zero, bir qancha turkiy davlat uyushmalaridagi mavjud harbiy terminlarning ildizi xoqonliklar davriga borib taqaladi. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlar turkiy tilli xalqlar ijtimoiy-siyosiy tarixi, ayniqsa, turkiy tilning shakllanishi va taraqqiyoti, ushbu til so‘z boyligida turli semantik maydonlarning vujudga kelishida ichki va tashqi omillarning ahamiyati, leksikonning keyingi davrlarda shakllangan turkiy tillarda saqlanish holatini o‘rganish, bu boradagi mavjud muammoli masalalarni hal etishda yordam beradi.

REFERENCES

1. Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford, 1972. – 1038 p.;
2. Dadaboyev H., Yodgorov H. O‘zbek harbiy terminologiyasi. O‘quv qo‘llanma – T.: Sahhof, 2021. – 210 b.
3. Doerfer Gerhard. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen vor allem der Mongolen-und Timuridenzeit I, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag. 1963 – P. 193/70.
4. Donuk A. Eski Türk devletlerinde idari-askeri unvan ve terimler. – Istanbul, 1988. – 133 s.
5. Ekrem G. Babürname’de Geçen Askeri Terimler Üzerine. – Belleten, 2014. – S. 27-103.
6. Gabain A. (von) Köktürklerin Tarihine Kısa Bir Bakış I: Stepte Yaşayan Köktürkler (682–742) // Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi Dergisi. Cilt II. Sayı 5, 1944. – S. 685-695
7. Pelliot P. Neuf notes sur des questions d’Asie centrale, T’oung Pao, Second Series, Vol.26, No.4-5, 1929. – P. 237.
8. Şirin H. Kül Tigin yazıtı – notlar. Bilge kültür sanat. – Istanbul. 2015. –151 s.
9. Solmaz S. Çavuş Unvaninin Kökeni, Anlamları Ve Türkiye Selçukluları Döneminde Kullanımı. // Sutad Bahar, 2018. – S. 423-436.
10. Steingass F. A Comprehensive Persian-English Dictionary, London. Şemseddin Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, Dersaadet, 1892. – P. 131.
11. Zahiriddin Muhammad Bobur / Boburnoma: . - T.: “Yangi asr avlodi”, 2015. – B. 586.
12. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдайн ва матлаи баҳрайн. – Т.: O‘zbekiston, 2008. – Б. 428
13. Абулғозий Баҳодирхон. Шажарайи Тарокима. Нашрга тайёрловчи: Қозоқбой Маҳмудов. – Т.: 1995. – Б. 22.
14. Башкорт теленең һүзлеге. том I. – М.: Русский язык, 1993 – С. 461.
15. Бобоёров Ф. Ўзбек тили тарихи. – Т.: Фан, 2022. – 176 б.
16. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов (1097–1231). – М.: Наука, 1986. – С. 91.
17. Дадабоев Х. Темурийлар салтанати ва Хитой императорлиги орасидаги дипломатик алоқаларнинг шаклланиши. – Т.: 2018. – В. 170-173.
18. Махмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғотит-турк). Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. I-III. – Т.: Фан, 1960-1963.
19. Муҳаммадиева Д. “Бобурнома” туркча таржимасида паремияларнинг қиёсий тадқиқи. Фил. фан. бўйича ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2021. – Б. 19.

20. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Т.: Университет, 2000. – Б. 115.
21. Сафаров Р.Т. Военная лексика татарского языка. – Казан, 2015. – 196 с.
22. Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. – М.: Наука, 1974. – 767 с.
23. Содиков Қ. Эски ўзбек ёзма адабий тили. – Т.: Akademnashr, 2020. – Б. 126.
24. Ўринбоев А., Бўриев О. Гиёсиддин Наққошнинг Хитой сафарномаси. – Т.: 1991. – Б. 17.
25. Хатамова М. Турк хоқонлиги шаҳарлари (VI – VIII асрлар). Филол.фан.бўйича фалсафа док. дис.автореф. – Т.: 2018. – 26 б.